

Список використаних джерел

1. Коваленко В. В. Перспективи використання цифрових технологій в управлінні проектами. Інноваційна педагогіка, 2024, Вип. 68, Том 1. – URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739978/1/Стаття%20Коваленко%20В.В.%20IT-проекти.pdf>
2. Глушенкова А. А. Управління інноваційними проектами в умовах цифрової трансформації. Економіка та менеджмент інновацій, 2024, № 2. – URL: <https://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2963>
3. Гудаков Д. В., Колодінська Я. В. Застосування штучного інтелекту для управління проектами людино-орієнтованих інформаційних технологій. Measuring and Computing Devices in Technological Processes, 2025, Issue 1. – DOI: 10.31891/2219-9365-2025-81-15
4. Бушуєв С. Д. Інтеграція штучного інтелекту в бази знань управління інноваційними проектами. Збірник наукових праць КНУБА, 2025. – URL: <https://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-61/article-1854>

DOI: 10.5281/zenodo.18465988

**РОЛЬ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ У ФОРМУВАННІ НОВОЇ МОДЕЛІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ**

Глазунова О.О., к.е.н., доцент кафедри економіки

Пирогов Є.Д., аспірант кафедри економіки

Гришко Б.В., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Авраменко О.А., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Цифрові платформи в сучасних умовах господарювання стали масовим явищем, яке створює серйозні виклики для традиційних учасників ринку, трансформуючи підходи до споживання та надання цифрових продуктів і послуг. На відміну від класичних компаній, що формують цінність переважно в межах власної організаційної структури або ланцюга створення вартості, цифрові платформи генерують її завдяки взаємодії екосистеми незалежних агентів, які колективно залучені до процесу створення цінності [2].

У межах бізнес-термінології цифрову платформу доцільно розглядати як багатофункціональне середовище, призначене для обміну інформацією, товарами чи послугами між виробниками та споживачами, яке водночас об'єднує спільноту користувачів, що взаємодіють у цьому просторі. При цьому ключову

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

роль відіграє саме спільнота, адже без активної участі користувачів платформа втрачає свою функціональну значущість, а її цінність істотно знижується [5].

Цифрові платформи відрізняються за масштабами, функціональним наповненням і сферою застосування, охоплюючи торгівлю, комунікації, управління знаннями, фінанси, освіту та мобільність (табл. 1).

Таблиця 1 – Види цифрових платформ за функціональним призначенням

Категорія	Характеристика та функціональне призначення
Електронна комерція	Платформні рішення, орієнтовані на здійснення онлайн-торгівлі товарами та послугами, які об'єднують продавців і покупців у спільному цифровому середовищі. Такі платформи забезпечують не лише проведення транзакцій, а й аналіз споживчого попиту, управління ланцюгами постачання та оптимізацію логістичних процесів (наприклад, Amazon, Shopify, Alibaba).
Створення цифрового контенту	Платформи для розроблення та редагування мультимедійних матеріалів, що спрощують створення відео-, графічного та іншого цифрового контенту. Вони використовуються як індивідуальними користувачами, так і бізнесом для реалізації маркетингових та комунікаційних завдань (YouTube, Canva, Adobe Creative Cloud).
Бізнес-співпраця та управління проєктами	Цифрові інструменти, призначені для організації командної роботи, особливо в умовах дистанційної взаємодії. Такі платформи підвищують ефективність внутрішніх комунікацій, координації завдань і контролю виконання проєктів, сприяючи зростанню продуктивності підприємств (Microsoft Teams, Slack, Zoom, Asana).
Обмін знаннями та досвідом	Платформи, що забезпечують накопичення, поширення та обговорення інформації користувачами. Вони сприяють формуванню спільнот за інтересами, розвитку колективного інтелекту та системному обміну знаннями (Quora, Reddit та інші подібні сервіси).
Освіта та професійний розвиток	Онлайн-платформи, орієнтовані на дистанційне навчання, підвищення кваліфікації та розвиток професійних компетентностей. Забезпечують доступ до освітніх ресурсів для широкої аудиторії та сприяють зростанню людського капіталу (Coursera, LinkedIn Learning, Udemy).
Соціальні мережі	Цифрові платформи, що формують онлайн-спільноти та забезпечують комунікацію між користувачами. Вони відіграють важливу роль у розвитку маркетингових стратегій, брендингу, професійного нетворкінгу та взаємодії з цільовою аудиторією (Facebook, Instagram, LinkedIn).
Фінансові сервіси	Платформи, що підтримують електронні платежі, управління фінансовими операціями та інтеграцію фінансових інструментів у цифрове середовище. Забезпечують оперативність, безпеку та прозорість фінансових транзакцій (PayPal, Square, Stripe, Robinhood).
Транспорт і туризм	Цифрові сервіси, спрямовані на організацію перевезень, бронювання житла та планування подорожей. Вони підвищують зручність користування транспортними й туристичними послугами та оптимізують процеси мобільності (Uber, Lyft, Airbnb, Booking.com).

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

В сучасних умовах цифрової трансформації економіки платформи набувають ролі базових інфраструктурних компонентів, які забезпечують взаємодію між різними категоріями користувачів, сприяють виникненню нових ринків і становленню інноваційних бізнес-моделей. Результативність їх функціонування значною мірою зумовлюється сукупністю характеристик, що визначають стійкість роботи, рівень привабливості для користувачів та спроможність до адаптивного й динамічного розвитку (рис. 1).

Рис. 1. Ключові характеристики цифрових платформ

Джерело: узагальнено на основі [1]

Організації, що впроваджують цифрові платформи, змушені переосмислювати наявні управлінські підходи та трансформувати як спосіб мислення, так і механізми своєї діяльності. Це вимагає адаптації бізнес-моделі до використання нових цифрових інструментів із урахуванням їхньої спеціалізованої ролі в операційних і управлінських процесах.

Реалізація платформних рішень часто потребує залучення

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

висококваліфікованих фахівців, які забезпечують супровід, оптимізацію та координацію процесів, пов'язаних із функціонуванням цифрової платформи, а також сприяють розвитку нових компетенцій у команді (табл. 2).

Таблиця 2 – Основні бізнес-моделі цифрової економіки

Вид бізнес-моделі	Стислий опис
Affiliate marketing (партнерський маркетинг)	Бізнес-модель, що отримала розвиток із середини 1990-х років та була масштабована компанією Amazon. Ґрунтується на взаємодії виробника, партнера, клієнта як джерела трафіку та партнерської мережі. Виробник забезпечує продукт і фінансування, партнер відповідає за залучення покупців та отримує комісійну винагороду, трафік формується через платні й органічні канали, а партнерська мережа координує взаємовідносини між учасниками.
Affinity club (модель споріднених спільнот)	Модель співпраці з асоційованими об'єднаннями або групами за інтересами, яким пропонуються спеціалізовані товари чи послуги. Підприємство розширює охоплення цільової аудиторії, сплачуючи роялті за доступ до спільноти.
Blockchain-based business models (блокчейн-орієнтовані моделі)	Бізнес-моделі, засновані на застосуванні технології блокчейн – від криптовалютних рішень до систем зберігання, обробки та верифікації даних. Провідні міжнародні компанії активно використовують блокчейн у фінансовій сфері, логістиці, виробництві та управлінні інформаційними ресурсами.
Brokerage (брокерська модель)	Надання посередницьких послуг у процесі купівлі-продажу, за які брокер отримує комісію з однієї або обох сторін після завершення транзакції.
Bundling (пакування продуктів)	Реалізація декількох товарів або послуг у складі єдиного пакета. Використовується для підвищення привабливості пропозиції, особливо на ринках з обмеженою конкуренцією, та стимулювання попиту.
Cell phone (тарифна модель)	Модель ціноутворення, за якої вартість послуги визначається обсягом або інтенсивністю її використання. Найчастіше застосовується у сфері мобільного зв'язку та суміжних сервісах.
Crowdsourcing (краудсорсинг)	Залучення широкої онлайн-спільноти до розроблення, удосконалення чи тестування продуктів і рішень. Дає змогу компаніям, стартапам та публічним інституціям використовувати зовнішні знання й ресурси для вирішення конкретних завдань.
Disintermediation (усунення посередників)	Скорочення або повне виключення традиційних посередників із ланцюга створення вартості шляхом переходу до прямих онлайн-продажів та електронної комерції.
Fractionalization (фракціонування власності)	Модель, що дозволяє споживачам володіти частиною активу та користуватися ключовими перевагами повної власності за суттєво нижчої вартості.
Freemium (фрїміум-модель)	Запропонування базової версії продукту безкоштовно з обмеженим функціоналом поряд із платною версією, яка надає повний доступ до можливостей. Широко використовується у цифрових платформах і програмних продуктах.
Leasing (лізинг)	Надання дорогавартісного обладнання чи активів у тимчасове користування без передачі права власності. Найбільш характерна для капіталомістких та високовартісних ресурсів.

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

Ключовими характеристиками цифрових бізнес-платформ, які визначають їх провідну роль у трансформації традиційних бізнес-процесів, є відкритість інформаційних ресурсів, наявність мережевих ефектів та технологічна конкуренція.

1. Відкритість і спільне використання даних. Цифрові платформи забезпечують суб'єктам господарювання доступ до відкритих і колективних масивів даних, що створює можливості для глибокого аналізу ринкової кон'юнктури, споживчої поведінки та результативності бізнес-процесів. Застосування таких інформаційних ресурсів підвищує обґрунтованість управлінських рішень, сприяє оптимізації операційної діяльності та стимулює розроблення інноваційних продуктів і сервісів. Прозорість даних дозволяє підвищити ефективність управління ресурсами, скоротити витрати та зменшити рівень ризиків у процесі планування виробничих і комерційних операцій [1].

2. Мережеві ефекти. Цифрові платформи формують комплексні екосистеми взаємодії між постачальниками, партнерами та кінцевими споживачами. Зростання кількості учасників платформи забезпечує ефект масштабу, що дає змогу знижувати транзакційні та операційні витрати, підвищувати впізнаваність бренду й формувати додаткову споживчу цінність. Одночасно залучення нових користувачів посилює конкурентну динаміку та інноваційну активність, що позитивно впливає на вдосконалення бізнес-процесів і підвищення ефективності внутрішньоорганізаційної та міжфірмової взаємодії [3; 4].

3. Технологічна конкуренція. Використання передових цифрових технологій, зокрема хмарних обчислень, штучного інтелекту, машинного навчання, аналітичних інструментів, автоматизації та промислового інтернету речей, забезпечує глибоку модернізацію традиційних бізнес-процесів. Це дає змогу підприємствам оновлювати виробничі, логістичні, управлінські, маркетингові та збутові функції, формуючи більш гнучкі, інтегровані та

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

масштабовані рішення. Застосування платформних моделей типу Platform as a Service сприяє скороченню витрат на ІТ-інфраструктуру, прискорює виведення нових продуктів і послуг на ринок та створює підґрунтя для безперервного розвитку бізнес-моделей [3; 4].

Отже, в умовах стрімкого розвитку цифрових технологій результативність стратегічного розвитку підприємств значною мірою визначається їх спроможністю розробляти та впроваджувати дієві моделі цифрової трансформації. Перехід до цифрово орієнтованої системи управління передбачає не лише використання окремих інноваційних технологій, а й комплексне переосмислення бізнес-процесів, організаційних структур і підходів до управління.

Список використаних джерел

1. Digital Platforms: A Brief Introduction. URL: <https://www.bmc.com/blogs/digital-platforms/>
2. Hein A., Schrieck M., Riasanow T. Digital platform ecosystems. *Electron Markets*. 2020. 30. P. 87-98. <https://doi.org/10.1007/s12525-019-00377-4>
3. Брецько О. Цифрові платформи та екосистеми: рушійні сили глобальної економіки. *Інноваційна економіка*. 2023. № 2. С. 45-54.
4. Вакуленко В. П., Климов Д. О. Платформні інновації у промисловості та їх вплив на конкурентоспроможність підприємств. *Інноваційна економіка*. 2022. № 3. С. 34-41.
5. Маслак О., Гришко Н., Бала В., Яковенко Я., Зуєв В. Економіка платформ як основа для розробки корпоративної бізнес-стратегії та особливості її реалізації в умовах цифрових трансформацій у бізнес-середовищі. *Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки)*. 2022. № 1. С. 46-51. DOI: 10.20998/2519-4461.2022.1.46